

УДК 339.972

ОПЫТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В РЕГУЛИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ, ВЛИЯЮЩИМИ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

EUROPEAN EXPERIENCE IN MANAGING WASTE THAT IMPACTS PUBLIC HEALTH

©Юмагулова Э. Р. канд. биолог. наук, доцент
Нижневартровский государственный университет г. Нижневартовск, Россия
©Ткачева М. Д. Нижневартровский государственный университет
г. Нижневартовск, Россия

©Yumagulova E. R. Candidate of Biological Sciences, Associate Professor
Nizhnevartovsk State University Nizhnevartovsk, Russia
©Tkacheva M. D. Nizhnevartovsk State University
Nizhnevartovsk, Russia

Аннотация: В статье рассматривается опыт Европейского союза в регулировании деятельности по обращению с отходами, влияющими на здоровье человека. Показано, что накопление отходов становится глобальной проблемой и представляет угрозу окружающей среде и общественному здоровью в большинстве стран мира. У населения проживающего вблизи свалок отмечаются существенные проблемы со здоровьем: рост числа онкологических заболеваний (рак легких, мозга, желудка и мочевого пузыря) и врожденных аномалий у детей. Проведён анализ содержания основных документов Европейского Союза по обращению с отходами – директив, регламентов, решений и программ действий.

Abstract. The article analyses European experience of managing waste that impacts public health. It demonstrates that accumulation of waste poses a global threat for public health and environment in most of the countries. It is noted that people living close to disposal fields increasingly develop major health conditions including lung, brain, stomach and bladder cancer and more and more children have birth abnormalities. The paper reviews major EU regulatory documents concerning waste management – directives, regulations, decisions and action plans.

Ключевые слова: Европейский союз, здоровье населения, окружающая среда, обращение с отходами, управление отходами, директива, утилизация отходов, рамочное законодательство, классификация отходов, национальная политика управления отходами.

Keywords: European Union, public health, environment, waste management, directive, waste disposal, framework legislation, waste classifying, national policy waste management.

Накопление отходов как «неустранимое следствие цивилизационного процесса» превращается в глобальную проблему и становится опасной угрозой окружающей среде и общественному здоровью в большинстве стран мира. В ближайшие

десятилетия население Земли вырастет до 9 млрд. человек, из которых 80% будут городскими жителями: при существующих моделях производства и потребления, генерирующих всё большее образование отходов, «habitat» человечества оказывается перед серьезнейшими проблемами во всем том, что касается санитарии, питьевой воды, здоровья людей, продовольственной безопасности, жилища и транспорта [11].

Регулирование деятельности по обращению с отходами является важным элементом системы экологической безопасности Европейского союза. Первое место в стратегии Евросоюза по работе с отходами занимает предотвращение образования и повторное использование. На 29-м Кассельском форуме по отходам и биоэнергии обсуждался вопрос о принципиальной возможности безотходного производства [3, 15].

В настоящее время в списке «50 самых больших свалок мира», составленном Программой ООН по окружающей среде, подавляющее их большинство зарегистрировано в Африке, Азии и Латинской Америке; в Европе отмечено только две такие свалки – на Украине и в Сербии [2].

У населения проживающего вблизи свалок отмечаются существенные проблемы в состоянии здоровья: рост числа онкологических заболеваний и врожденных аномалий у детей. Выявлена положительная корреляция между проживанием вблизи мест размещения опасных отходов и такими заболеваниями, как рак легких, мозга, желудка и мочевого пузыря [2]. По данным Йельского университета Нью-Йорка повышение вероятности развития заболеваний кожи, нервной системы и костно-мышечной системы, происходит соответственно на 32%; 29%; 16%. У новорожденных детей на 33% повышалась вероятность развития врожденных пороков (сердечная недостаточность, расщелина позвоночника) при проживании их матерей в пределах 3 км от свалки с токсичными веществами [2].

В странах с теплым климатом свалки становятся источником, трансмиссивных заболеваний – холеры, малярии, лихорадка Денге, вируса Зика и другие инфекционных заболевания, переносчиками которых являются преимущественно москиты [11].

В странах Евросоюза за последние 30-40 лет были достигнуты значительные успехи в снижении уровня загрязнения окружающей среды и повышении качества жизни населения. Этому способствовали эффективные меры по созданию рациональных методов управления отходами [12, 13, 16, 17].

Магистральной тенденцией в решении проблемы отходов, ставшей нормой уже для целого ряда стран, является переход от полигонного захоронения и мусоросжигания к промышленной переработке. Возникает новая «экономика отходов»: при тех возможностях, которые открывают промышленные технологии, отходы в значительной своей части обращаются в ресурс [11].

До начала 1970-х годов законодательство по обращению с отходами относилось к внутренней компетенции государств – членов ЕЭС. В 1975 г. в целях сближения различных национальных практик Европейским советом была принята так называемая Рамочная директива об отходах (the Waste Framework Directive – 75/442/ЕЕС), установившая общие требования и основные определения (понятия и термины) в этой области. В 2006 г. Директива была переиздана и «кодифицирована» (приведена к тексту, отменяющему предшествующие версии), а сегодня действует в своей последней редакции от 2008 г. под обозначением Directive 2008/98/EC [2].

Таким образом, Директива 2008/98/EC носит основополагающий характер как для современного законодательства ЕС об отходах, так и для национальных законодательств государств-членов ЕС в этой сфере. Она особо акцентировала тему

«иерархии управления отходами» – концепцию, показывающую последовательность наиболее предпочтительных способов деятельности, в конечном итоге обеспечивающих сокращение объемов отходов [1].

Согласно Директиве 2008/98/ЕС - «предотвращение означает меры, которые предприняты до того, как вещество, материал или продукт становятся отходами, и которые наперед сокращают: а) количество отходов, включая повторное использование продуктов или увеличение их жизненного цикла; б) негативное воздействие произведенных отходов на окружающую среду и человеческое здоровье; в) содержание опасных субстанций в материалах и продуктах» [1, 11].

Государствам – членам Европейского Союза Директивой 2008/98/ЕС было предписано не позднее декабря 2013 г. разработать собственные программы «предотвращения»; при этом, как обычно, допускалась та или иная свобода действий в том, что касалось содержания и способов имплементации таких программ [11].

В конце 2014 г. в странах Европейского союза было принято 36 национальных и региональных программ по «предотвращению» – различных по содержанию, целям и временным горизонтам [2]. Данные программы ориентированы на домохозяйства, муниципалитеты, сельское хозяйство и добывающий сектор; большинство из них имеют дело с такими видами отходов, как органика (пищевые отходы), электрические и электронные компоненты, батарейки, упаковки, опасные отходы [10, 11].

На сегодняшний день наиболее активная – на уровне «национальной идеи» государственная экологическая политика, так или иначе отражающаяся и на практиках управления отходами проводится в четырех странах – Швеции, Германии, Дании и Нидерландах [11].

В Евросоюзе координацию деятельности по обращению с отходами осуществляет Европейское Агентство по Окружающей Среде (European Environmental Agency, ЕЕА), а лицензирование деятельности с отходами и контроль ведут национальные Агентства по Охране Окружающей Среды стран-членов (Environmental Protection Agency, ЕРА) [14].

Большинство старых стран-членов Европейского Союза имеют профессиональную систему сбора отходов, которая обеспечивается муниципальными властями (общественные услуги) или частными компаниями, наделенными полномочиями сбора отходов компетентными органами. Национальное законодательство обычно монополизировало такие общественные услуги по сбору отходов и переработке определенных фракций отходов, особенно когда это касается отходов домохозяйств [11, 14].

К настоящему времени система управления отходами в Европейском союзе представлена двадцатью Директивами, которые относятся к различным аспектам проблемы обращения с отходами [1, 4, 5, 7, 8, 11].

Например, Директива Совета ЕС 96/61/ЕС от 24 сентября 1996 г. «О комплексном контроле и предотвращении загрязнений» [9] и более поздние документы - Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2008/1/ЕС от 15 января 2008 г. «О комплексном предотвращении и контроле загрязнений (кодифицированная версия)» [5]; Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2010/75/ЕС от 24 ноября 2010 г. «О промышленных выбросах (о комплексном предотвращении загрязнения и контроле над ним) (новая редакция)» [9] направлена на предотвращение (сокращение) выбросов в атмосферу, в водную среду и на земную поверхность, возникающих в результате хозяйственной деятельности, включая меры, касающиеся

отходов, для обеспечения высокого уровня охраны окружающей среды в целом (ст. 1). Согласно Директиве, предусмотрена система разрешений (лицензий) на деятельность, в том числе управление отходами.

Специфические требования для опасных отходов (т.е. особенно токсичных, канцерогенных, и т.д. – отходов, обычно производимых промышленностью) определяет Директива об опасных отходах (ДОО). Она содержит критерии для разработки перечня опасных отходов/каталога отходов, устанавливает запрет на смешивание и требует планирования управления опасными отходами. В странах Европейского Союза разработаны планы управления опасными отходами, устанавливающие методы для их переработки [7].

В рамках регулирования деятельности по обращению с отходами влияющими на здоровье человека большое внимание Евросоюз уделяет вопросу классификации отходов, где основным принципом является разграничение отходов по степени опасности для окружающей среды и человека. В отношении твердых бытовых отходов принята специальная резолюция Еврокомиссии «Обращение с твердыми коммунально-бытовыми отходами в Европе» (2007), в которой предлагается комплексный подход [10].

С целью соблюдения санитарно-гигиенических норм при контакте с отходами, предусмотрены меры по созданию постоянных систем сбора отходов для всех городских, пригородных и сельских зон, выполнению стандартов на захоронение отходов, по разработке стратегии сокращения захоронения отдельных категорий отходов с учетом возможности их переработки (например, биоразлагающих), стимулированию научных разработок в области переработки и утилизации отходов [10, 11].

Согласно Директиве по сжиганию отходов устанавливаются предельно допустимые нормы выбросов для мусоросжигающих заводов и когенерационных установок, в ней приводится перечень фракций муниципальных отходов, которые должны быть собраны отдельно и не подлежат сжиганию [6].

Меры по снижению риска для здоровья человека определяются также Директивой по захоронению отходов, которые предусматривают обработку отходов перед их захоронением, разделение и отдельную переработку опасных и безопасных отходов, контроль над полигонами в ходе их эксплуатации и после закрытия. Проведено установление целевых показателей сокращения объема захоронения биоразлагаемых муниципальных отходов: например, к 2016 г. страны Евросоюза должны сократить их объем до 35 % по сравнению с показателем 1995 г [8].

Все Директивы отражают иерархию управления отходами, обозначенную в Рамочной Директиве по отходам, где приоритет дается предотвращению/уменьшению производства специфических отходов, а восстановление и переработка рассматривается как второй из лучших вариантов [11].

Согласно рекомендациям Европейского союза, первым и основным шагом государства на пути к экологически безопасному управлению отходами является объявление этой отрасли зоной общественного интереса, независимо от того, осуществляется ли такое управление в основной массе государственными или частными учреждениями [14].

В странах, находящихся в процессе административной реструктуризации, должны быть назначены общественные органы управления отходами, которые несли бы четкую ответственность за разработку такой системы, при которой негативное влияние на

окружающую среду и здоровье человека было бы минимальным. Затем таким органам предстоит разработать политику управления отходами, состоящую из базовых стратегических вариантов и технического повседневного управления потоками отходов в стране [11, 13].

Исследование литературных данных показало, что в Европейском Союзе достигнуты следующие значимые результаты в управлении отходами: согласованы национальная политика управления отходами и планы управления отходами; принято рамочное законодательство по отходам; созданы системы устойчивого управления отходами; разработана классификация отходов и системы инвентаризации [11].

Для совершенствования системы регулирования деятельности по обращению с отходами и внедрения передовых технологий управления отходами странам Европейского союза потребовались большие финансовые затраты и создание штата квалифицированных административных и оперативных сотрудников [13].

Анализ изученных нами источников показал, что с ростом народонаселения Земли - вопросы, связанные с регулированием деятельности по обращению с отходами, влияющими на здоровье человека приобретают всё большую актуальность. Наиболее существенный вред здоровью населения проживающих вблизи мест размещения опасных отходов наносят свалки. Европейский опыт в управлении отходами имеет весьма важную роль в решении данных вопросов.

Успешный опыт стран Евросоюза в обращении с отходами способствует снижению загрязнения окружающей среды, повышению качества жизни населения, улучшению здоровья. Предотвращение образования отходов снижает негативное воздействие произведенных отходов на окружающую среду и человеческое здоровье. Наиболее успешный опыт по обращению с отходами накоплен в таких странах ЕС, как Швеция, Германия, Дания и Нидерланды.

По нашему мнению, важную роль в защите здоровья человека в Евросоюзе при обращении с отходами выполняют - Европейское Агентство по Окружающей Среде и национальные Агентства по Охране Окружающей Среде стран-членов. Кроме того, защита здоровья человека в ЕС осуществляется благодаря системе управления отходами представленной двадцатью Директивами, относящимися к различным аспектам проблемы обращения с отходами.

Анализ литературных данных показал, что на сегодняшний день систему обращения с отходами в странах Европейского союза можно по праву считать одной из самых совершенных. Опыт Европы в данной области может служить ориентиром для внедрения его остальными странами. В странах Европы регулирование деятельности по обращению с отходами происходит по принципу «прямого действия», в этой системе отсутствует множество норм и подзаконных актов отсылочного характера.

Таким образом, страны Евросоюза занимают передовые позиции в мире по утилизации отходов [18]. Накопленный Европейский опыт в регулировании деятельности по обращению с отходами показал, что он представляет большой интерес для всех стран мира. Внедрение опыта Европейских государств в данной области позволит снизить уровень отрицательного воздействия отходов на здоровье населения и будет способствовать развитию концепции устойчивого развития общества [18].

Список литературы:

1. Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives. Article 3, clause 12–13.

- [Электронный ресурс]. URL: <https://goo.gl/AHLRCj> (дата обращения: 13.11.2017).
2. Global waste management outlook. P. 14. [Электронный ресурс]. URL: <https://goo.gl/RXWzkK> (дата обращения: 13.11.2017).
3. Гусев А. А. Экологическая безопасность в сфере интересов России и ЕС // Научно-аналитический журнал обозреватель – observer. 2009. № 9 (236). С. 47-53.
4. Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2008/1/ЕС от 15 января 2008 г. «О комплексном предотвращении и контроле загрязнений (кодифицированная версия). [Электронный ресурс]. URL: <https://goo.gl/c9JbdY> (дата обращения: 13.11.2017).
5. Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2010/75/ЕС от 24 ноября 2010 г. «О промышленных выбросах (о комплексном предотвращении загрязнения и контроле над ним) (новая редакция)». [Электронный ресурс]. URL: <http://base.garant.ru/70161770/> (дата обращения: 10.11.2017).
6. Директива ЕС от 04 декабря 2000 года № 2000/76/ЕС О сжигании отходов. [Электронный ресурс]. URL: <https://goo.gl/txnzNE> (дата обращения: 09.10.2017).
7. Директива Совета Европейского Сообщества 91/689/ЕЕС от 12 декабря 1991 г. «Об опасных отходах». [Электронный ресурс]. URL: <https://goo.gl/mu42kS> (дата обращения: 10.11.2017).
8. Директива Совета Европейского союза 1999/31/ЕС от 26 апреля 1999 г. по полигонам захоронения отходов. [Электронный ресурс]. URL: <https://goo.gl/hGTVnx> (дата обращения: 12.11.2017).
9. Директива Совета ЕС 96/61/ЕС от 24 сентября 1996 г. «О комплексном контроле и предотвращении загрязнений» // Official Journal. L 257, 10/10/1996. P. 0026-0040. [Электронный ресурс]. URL: <https://goo.gl/HaziZN> (дата обращения: 11.01.2017).
10. Ковальчик Н. В., Струк М. И., Хомич В. С. Сравнительная оценка управления отходами в Беларуси и Европейском Союзе // Вестник БГУ. Серия 2. Химия. Биология. География. 2011. [Электронный ресурс]. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=21694596> (дата обращения: 14.10.2017).
11. Никуличев Ю. В. Управление отходами. Опыт Европейского союза. Аналит. обзор / РАН. ИНИОН. Центр науч.-информ. исслед. глоб. и регионал. пробл. Отд. проб. европ. безопасности. М. 2017. 55 с.
12. Пинаев В. Е., Ледашева Т. Н. «Развитие "зеленой экономики" и стратегическая экологическая оценка» // Науковедение. 2014. №1 (20). С. 28.
13. Пинаев В. Е., Чернышёв Д. А. Регулирование деятельности по обращению с отходами – опыт Европейского Союза // Науковедение. 2014. №4(23), С. 10-12.
14. Сближение с политикой ЕС по отходам. Краткий путеводитель для стран-партнеров по Европейской политике добрососедства, и России. Путеводитель по политике: политика по отходам. Берлин, 2008. С. 24. [Электронный ресурс]. URL: <https://goo.gl/N56qrg> (дата обращения: 10.01.2017).
15. Сергеенков А. П. Безотходное общество не будет создано никогда // Твердые бытовые отходы. 2017. №9 (135). С. 49-51.
16. Погоньшева И. А., Погоньшев Д. А., Якубова Л. А. Окружающая среда - человек - социальная политика (опыт стран Европейского Союза). Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика». 2017. 62 с.
17. Погоньшева И. А., Погоньшев Д. А. Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза (Interaction of environment and human health: experience of the European Union) 574826-EPP-1-2016-1-RU-EPPJMO-MODULE / В сборнике: Разработка

и реализация авторских образовательных программ. Материалы научно-методического семинара. 2017. С. 112-114.

18. Хизов А. В. Негативное влияние отходов производства и бытовых отходов на здоровье населения - проблема сегодняшнего дня // В сборнике научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. Новосибирск. 2016. С. 156-158.

References:

1. Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives. Article 3, clause 12–13. [Elektronnyi resurs]. URL: <https://goo.gl/AHLRCj> (data obrashcheniya: 13.11.2017).

2. Global waste management outlook. P. 14. [Elektronnyi resurs]. URL: <https://goo.gl/RXWzkK> (data obrashcheniya: 13.11.2017).

3. Gusev A. A. Ekologicheskaya bezopasnost' v sfere interesov Rossii i ES // Nauchno-analiticheskii zhurnal obozrevatel' – observer. 2009. № 9 (236). S. 47-53.

4. Direktiva Evropeiskogo parlamenta i Soveta Evropeiskogo Soyuz 2008/1/ES ot 15 yanvarya 2008 g. «O kompleksnom predotvrashchenii i kontrole zagryaznenii (kodifitsirovannaya versiya). [Elektronnyi resurs]. URL: <https://goo.gl/c9JbdY> (data obrashcheniya: 13.11.2017).

5. Direktiva Evropeiskogo parlamenta i Soveta Evropeiskogo Soyuz 2010/75/ES ot 24 noyabrya 2010 g. «O promyshlennykh vybrosakh (o kompleksnom predotvrashchenii zagryazneniya i kontrole nad nim) (novaya redaktsiya)». [Elektronnyi resurs]. URL: <http://base.garant.ru/70161770/> (data obrashcheniya: 10.11.2017).

6. Direktiva ES ot 04 dekabrya 2000 goda № 2000/76/ES O szhiganii otkhodov. [Elektronnyi resurs]. URL: <https://goo.gl/txnzNE> (data obrashcheniya: 09.10.2017).

7. Direktiva Soveta Evropeiskogo Soobshchestva 91/689/EEC ot 12 dekabrya 1991 g. «Ob opasnykh otkhodakh». [Elektronnyi resurs]. URL: <https://goo.gl/mu42kS> (data obrashcheniya: 10.11.2017).

8. Direktiva Soveta Evropeiskogo soyuz 1999/31/EC ot 26 aprelya 1999 g. po poligonam zakhroneniya otkhodov. [Elektronnyi resurs]. URL: <https://goo.gl/hGTVnx> (data obrashcheniya: 12.11.2017).

9. Direktiva Soveta ES 96/61/ES ot 24 sentyabrya 1996 g. «O kompleksnom kontrole i predotvrashchenii zagryaznenii» // Official Journal. – L 257, 10/10/1996. – P. 0026-0040. [Elektronnyi resurs]. URL: <https://goo.gl/HaztZN> (data obrashcheniya: 11.01.2017).

10. Koval'chik N. V., Struk M. I., Khomich V. S. Sravnitel'naya otsenka upravleniya otkhodami v Belarusi i Evropeiskom Soyuze // Vestnik BGU. Seriya 2. Khimiya. Biologiya. Geografiya. 2011. [Elektronnyi resurs]. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=21694596> (data obrashcheniya: 14.10.2017).

11. Nikulichev Yu. V. Upravlenie otkhodami. Opyt Evropeiskogo soyuz. Analit. obzor / RAN. INION. Tsentr nauch.-inform. issled. glob. i regional. probl. Otd. prob. evrop. bezopasnosti. M. 2017. 55 s.

12. Pinaev V. E., Ledashcheva T. N. «Razvitie "zelenoi ekonomiki" i strategicheskaya ekologicheskaya otsenka» // Naukovedenie. 2014. №1 (20).S. 28.

13. Pinaev V. E., Chernyshev D. A. Regulirovanie deyatelnosti po obrashcheniyu s otkhodami – opyt Evropeiskogo Soyuz // Naukovedenie. 2014. №4(23), S. 10-12.

14. Sblizhenie s politikoi ES po otkhodam. Kratkii putevoditel' dlya stran-partnerov po Evropeiskoi politike dobrososedstva, i Rossii. Putevoditel' po politike: politika po otkhodam.

Berlin, 2008. S. 24. [Elektronnyi resurs]. URL: <https://goo.gl/N56qrg> (data obrashcheniya: 10.01.2017).

15. Sergeenkov A. P. Bezotkhodnoe obshchestvo ne budet sozdano nikogda // Tverdye bytovye otkhody. 2017. №9 (135). S. 49-51.

16. Pogonysheva I. A., Pogonyshev D. A., Yakubova L. A. Okruzhayushchaya sreda - chelovek - sotsial'naya politika (opyt stran Evropeiskogo Soyuz). Nizhnevartovsk: Izdatel'skii tsentr «Nauka i praktika». 2017. 62 s.

17. Pogonysheva I. A., Pogonyshev D. A. Okruzhayushchaya sreda i zdorov'e cheloveka: opyt stran Evrosoyuza (Interaction of environment and human health: experience of the European Union) 574826-EPP-1-2016-1-RU-EPPJMO-MODULE / V sbornike: Razrabotka i realizatsiya avtorskikh obrazovatel'nykh programm. Materialy nauchno-metodicheskogo seminara. 2017. S. 112-114.

18. Khizov A. V. Negativnoe vliyanie otkhodov proizvodstva i bytovykh otkhodov na zdorov'e naseleniya - problema segodnyashnego dnya // V sbornike nauchnykh trudov po itogam mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. Novosibirsk. 2016. S. 156-158.